

Раздой коров и его влияние на молочную продуктивность стад

С. Л. Гридина, главный научный сотрудник, доктор сельскохозяйственных наук, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН), Екатеринбург

В. Ф. Гридин, главный научный сотрудник, доктор сельскохозяйственных наук ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

В настоящее время в регионе Большого Урала (Свердловская, Тюменская, Челябинская, Курганская области, Пермский край, республики Башкортостан и Удмуртия) имеется 56 племенных заводов и 158 племенных репродукторов с молочной продуктивностью коров 7 690 кг и 6 585 кг молока, соответственно. Всего реализовано по региону 13 206 голов племенного молодняка в другие организации [4].

Введение

В Свердловской области функционирует 13 племенных заводов и 33 племенных репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштинизированной черно-пестрой породы [8]. поголовье коров в племенных заводах составляет более 18,6 тыс. голов, средняя продуктивность – 8 894 кг молока за лактацию [6, 7]. В течение 2017 года племенные заводы реализовали 1 509 голов племенного молодняка в другие сельскохозяйственные организации, что составляет 8,1 % от общего поголовья коров, в том числе всего три бычка, что явно недо-

статочно для Свердловской области [5]. При этом, главной задачей племенных заводов является получение высокоценных бычков-производителей для комплектования предприятий по племенной работе.

Для получения и реализации племенных ремонтных бычков в каждом племенном заводе имеются группы «быкородящих коров». Данные животные должны иметь высокую молочную продуктивность, жирномолочность, белкомолочность и обладать крепкой конституцией без недостатков [3].

В этом вопросе важное значение имеет исчерпывающая ха-

рактеристика коров-рекордисток племенных заводов по хозяйственно-полезным признакам [1, 2].

Цель данной работы – показать наличие высокопродуктивных животных и дать анализ проведения раздоя коров.

Материал и методы исследований

Исследования проведены в отделе животноводства и иммуногенетической экспертизы Уральского НИИСХ – филиала УрФАНИЦ УрО РАН в рамках Государственного задания по теме: «Изучение, мобилизация и сохранение генетических ресурсов животных и птицы в целях использования их в селекционном процессе». Для проведения исследований использованы сводные бонитировочные данные по субъектам Уральского региона, включая Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую, Курганскую области, Пермский край, республики Башкортостан и Удмуртия [5]. В процессе исследования учитывали молочную продуктивность – удой, массовую долю жира в молоке (МДЖ), массовую долю белка (МДБ).

Таблица 1. Поголовье КРС и продуктивность коров за 2017 год

Область, республика	Поголовье, тыс. гол.		Надой молока на корову	
	КРС	коров	кг	% к 2016 г.
Свердловская	189,7	81,3	7 021	109,9
Тюменская	137,9	55,9	6 182	107,3
Пермский край	172,3	76,5	5 429	101,8
Челябинская	98,4	40,0	5 498	108,4
Курганская	41,9	15,2	4 761	100,4
Удмуртия	278,8	109,7	5 862	102,3
Башкортостан	344,6	132,3	5 142	103,3

Таблица 2. Продуктивность в лучших хозяйствах Свердловской области

Хозяйство	Количество коров	Надой, кг	МДЖ, %	МДБ, %	Сумма ПВ, кг
КФХ Крачковского	235	11 722	4,05	3,20	850
СПК «Килачевский»	2 900	10 798	3,71	3,24	750
ОАО «Птицефабрика «Свердловская»	570	10 430	3,84	3,20	734
ООО «Некрасово-1»	1 500	10 419	3,69	3,17	715
ЗАО «Новопышминское»	1 100	9 566	3,74	3,10	654

Результаты исследований

Анализ данных ГОССТАТА за 2017 год и результатов бонитировки свидетельствует, что наибольшим поголовьем крупного

Таблица 3. Показатели продуктивности выдающихся коров за 2017 год

Кличка	Лактация	Удой, кг	МДЖ, %	МДБ, %	Сумма ПВ, кг	Организация	Получено приплода	
							бычки	телочки
Снегурка 5242	3	17 120	3,90	3,25	1 223	ЗАО «Агрофирма «Патруши»	–	3
Родина 6384	2	16 682	3,93	3,27	1 201		1	1
Явлина 4898	3	16 525	3,97	3,28	1 198		4	–
Маранта 8599	2	16 329	4,05	3,23	1 189	ОАО «Птицефабрика «Свердловская»	1	1
Басма 2120	6	16 227	3,97	3,32	1 185	ЗАО «Агрофирма «Патруши»	4	2
Сильва 3552	4	16 025	4,04	3,26	1 170		2	2
№ 122448	3	16 121	3,83	3,17	1 128	ООО «Некрасово- 1»	2	1
Цитата 411201	4	15 716	3,87	3,19	1 109	СПК «Килачевский»	1	3
Валюта 321014	2	15 619	4,04	3,04	1 106	Колхоз «Урал»	2	–
Лолита 2382	5	15 628	4,02	3,24	1 135	ЗАО «Агрофирма «Патруши»	2	4

рогатого скота обладает Республика Башкортостан (табл. 1). Здесь содержится 344,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 132,3 тыс. коров. Однако, наивысшая продуктивность по субъекту Уральского региона отмечена в сельскохозяйственных организациях Свердловской области. Животноводы области в 2017 году получили надой 7 021 кг за лактацию. При этом, прибавка к 2016 году составила 9,9 %. Следует отметить, что практически во всех субъектах Урала надой коров превышает пяти тысячный рубеж.

Высоким результатам по продуктивности крупного рогатого скота в целом по Свердловской области способствует рекордная продуктивность в отдельных сельскохозяйственных организациях (табл. 2). Так, безусловным лидером получения молочной продуктивности коров уже несколько лет является крестьянское фермерское хозяйство Крачковского. В 2017 году животноводы этого предприятия получили средний надой 11 722 кг молока с МДЖ 4,05 % и МДБ 3,20 %. Сумма питательных веществ (жир + белок), полученная от коров в этом хозяйстве, составила 850 кг.

Особо следует отметить СПК «Килачевский» Ирбитского района. В данном стаде содержится

Таблица 4. Продуктивность коровы Матиола № 24064

Лактация	Количество молока, кг	МДЖ, %	МДБ, %
1	7 634	4,61	3,07
2	15 298	3,90	3,15
3	13 629	4,33	3,19
4	17 160	3,90	3,14
5	17 454	4,05	3,22
6	16 174	3,98	3,34
7	15 404	3,93	3,21
Общий удой	102 753	4,05	3,21

Рис. 1. Корова Матиола 24064, ЗАО «Агрофирма «Патруши»

наивысшее количество коров – 2 900 голов, их продуктивность составляет 10 798 кг молока за лакта-

цию, при этом жирно- и белково-молочность достаточно высокая, что позволяет получать от каждого животного по 750 кг питательных веществ.

Серьезных успехов добились в ОАО «Птицефабрика «Свердловская» (поголовье коров 570 голов,

Животноводы области в 2017 году получили надой 7 021 кг за лактацию.

надой 10 798 кг, сумма питательных веществ 750 кг) и ООО «Некрасово-1» (поголовье 1 500 коров, надой 10 419 кг, сумма питательных веществ 715 кг). Совсем незначительно уступают передовикам животноводы ЗАО «Новоышминское» (поголовье коров 1 100 голов, надой 9 566 кг, сумма питательных веществ 654 кг).

Получение высокой продуктивности в целом по стаду невозможно без наличия высокопродуктивных коров. Совсем недавно надой 5 000–5 500 кг молока в хозяйствах Свердловской области считались выдающимися. В современных рыночных условиях рентабельным производство молока будет при надоях 7 000–9 000 кг и более. В таблице 3 приведены результаты продуктивности 10 лучших коров Свердловской области.

Как показывает анализ данных таблицы 3, молочная продуктивность коров вышла на уровень мировых стандартов, а в некоторых случаях даже превосходит их. Так, от коровы Снегурка, принадле-

жащей ЗАО «Агрофирма «Патруши», получена продуктивность на уровне 17 120 кг молока при МДЖ 3,90 % и МДБ 3,25 %, а сумма питательных веществ достигла рекордного уровня – 1 223 кг. Совсем незначительно уступают ей другие коровы рекордистки.

Безусловной рекордисткой по молочной продуктивности за ряд лактаций является корова Матиола № 24064. Продуктивность Матиолы № 24064 по лактациям представлена в таблице 4.

Заключение

Таким образом, молочное животноводство Свердловской области не уступает ведущим мировым странам с развитым скотоводством, а в некоторых случаях даже превосходит их. Генетический потенциал разводимых животных позволяет использовать спермопродукцию отечественных быков, полученных от высокопродуктивных коров, для проведения селекционно-племенной работы с

Генетический потенциал разводимых животных позволяет использовать спермопродукцию отечественных быков, полученных от высокопродуктивных коров, для проведения селекционно-племенной работы с крупным рогатым скотом в целях повышения молочной продуктивности скота для полного обеспечения населения страны молочными продуктами.

В современных рыночных условиях рентабельным производство молока будет при надоях 7 000–9 000 кг и более.

крупным рогатым скотом в целях повышения молочной продуктивности скота для полного обеспечения населения страны молочными продуктами.

Библиографические ссылки

1. Лещук Т. Л., Усков Г. Е. Результаты племенной работы с молочным скотом в Курганской области // В сборнике: Научное обеспечение инновационного развития агропромышленного комплекса регионов РФ. Материалы межд. науч.-практ. конф. Курган. 2018. С. 814–818.
2. Мартынова Е. Н., Якимова В. Ю., Нагорная О. М. Влияние генотипических факторов на получение высокопродуктивных коров в АО «Учхоз Июльское Ижевской ГСХА» // Сборник: Инновационные технологии для реализации программы научно-технического развития сельского хозяйства. Материалы межд. науч.-практ. конф. ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Ижевск. 2018. С. 84–88.
3. Повышение продуктивного долголетия коров черно-пестрой породы / О. Г. Лоретц, О. С. Чеченихина, О. А. Быкова [и др.] / Екатеринбург. 2017. 164 с.
4. Ряпосова М. В., Тарасенко М. Н. Заболеваемость коров маститами в племенных заводах Свердловской области / Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 2014. № 3. С. 154–158.
5. Современное состояние и перспективы развития молочного скотоводства на Урале / С. Л. Гридина, В. С. Мырмин, В. Ф. Гридин, Н. Н. Зезин, И. В. Ткаченко, О. И. Лешонок [и др.] // Екатеринбург. 2018. 150 с.
6. Сравнительная характеристика биологических особенностей коров-первотелок разных породных групп / И. А. Шкуратова, М. В. Ряпосова, А. И. Белоусов, О. С. Зайцева, А. А. Кириллов // Аграрный вестник Урала. 2013. № 6 (112). С. 43–46.
7. Шавшукова Н. Е., Ряпосова М. В., Тарасенко М. Н. Содержание соматических клеток в молоке коров черно-пестрой породы на разных стадиях лактации // В сборнике: Актуальные проблемы и вопросы ветеринарной медицины и биотехнологии в современных условиях развития. 2016. С. 207–212.
8. Шкуратова И. А., Ряпосова М. В. Гинекологическая патология у коров в племенных хозяйствах с привязной и беспривязной технологией содержания // АПК: Экономика, управление. 2012. № 11. С. 5.